

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹**Amiel Jay S. Socorro, MSc.**

²**John Christopher C. Nolial, MSc.**

^{1,2}Instructor I

^{1,2}University of Camarines Norte
Mercedes, Camarines Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20814345

Redclaw Crayfish: Alaga o Banta?

Sa bukid, si Rosalie ay naglatag ng ligtas na kulungan;
Redclaw ang alaga niya, dayo sa ating katubigan.
Nakita niya pulang marka sa sipit ng kalalakihan;
Akala niya'y kita lamang, biyaya sa sambayanan.

Ngunit dumating naman si Lira, opisyal sa pangisdaan;
Dala niya ang tala, batas, babala sa sambayanan.
Ang redclaw ay *Cherax quadricarinatus* sa katubigan;
Kapag ito'y nakawala, ilog natin maguguluhan.

May bigat at laki, kayang mabuhay nang mas matagalan;
Sa tubig na mainit, mas mabilis silang dumami naman.
Kapag walang harang, papasok sa sapa pati palayan;
Makikipag-agawan sila sa tirahan at pagkainan.

Bababa ang halaman, lalabo pa rin ang katubigan;
Munting hayop sa putik ay unti-unting mababawasan.
Isda at iba pang buhay rin ay maaagawan sa tahanan;
Kaya ang pag-aalaga nito ay hindi laro't libangan.

Tinuruan si Rosalie ni Lira ng tunay na kaligtasan;
May takip ang tangke, salaan sa bawat butas at lagusan.
May tala ng tubig, init, alat, dumi, wastong kalinawan;
May tubig na malinis, sa lugar na hindi binabahaan.

Huwag sa ilog, lawa, o sa bukas na palaisdaan saanman;
Huwag din sa hukay-lupa kung may lusot na matakasan.
Huwag ihalo sa hipon at alimango sa kulungan;
At huwag pakawalan kahit marami na sa kulungan.

Kung bibili ng semilya, galing sa sertipikadong punlaan;
Kung ililipat, kailangan ang permiso sa bawat daanan.
Kung aangkat, kailangan papeles pangkalusugan sa daungan;
Kung may sakit, iulat rin agad sa kinauukulang tanggapan.

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Natakot si Rosalie sa multa at pagkakulong naman;
May danyos sa ilog, may gastos sa pagpuksa at ayusan.
Kung pabaya siya, sakahan niya'y mapapasara man;
At ang pangalan niya'y mababahiran sa sambayanan.

Kaya nagpasuri si Rosalie sa tanggapan ng pangisdaan;
Nagpatayo siya ng harang, makinis sa bawat hangganan.
Nagtakda siya ng tamang bilang, pagkain, at araw ng bantayan;
Nag-aral siya ng batas bago pa dagdagan ang kulungan.

Nang bumuhos ang ulan, bantay niya'y gising sa bakuran;
Tiningnan niya ang buong salaan, pader, takip, at bakuran.
Walang redclaw ang tumakas, ligtas ang ilog at palayan;
Ngumiti si Lira: iyan ang tunay na pangangalagaan.

Ngayon si Rosalie'y kuwento sa bawat pagtitipunan;
Hindi lang takot sa batas, mahal niya ang kalikasan.
Si Rosalie ang salamin ng magsasakang puno ng kaalaman;
Crayfish farmer na tunay, may malasakit, pananagutan.